

BUXORO VILOYATIDA TARQALGAN OQ JO‘XORI MORFOFIZIOLOGIYASINI O‘RGANISH

Rashidova Muhayyo Qahramonovna

ANNOTATSIYA

Jo‘xori bir yillik o‘simlik bo‘lib, boshqa bir yillik boshqoqli begona o‘tlardan poyasi, bo‘yini balandligi va barglarini kattaligi bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada Buxoro viloyatida yetishtiriladigan oq jo‘xori morfofiziologiya jarayoni haqida so‘z boradi. Mazkur maqola mavzusiga oid ilmiy adabiyotlar o‘rganilib mavjud mummo yuzasidan taklif va tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: Oq jo‘xori, morfofiziologiya jarayoni, o‘simliklar morfologiyasi.

STUDY OF THE MORPHOPHYSIOLOGY OF WHITE OAT DISTRIBUTED IN BUKHARA REGION

ABSTRACT

Sorghum is an annual plant, distinguished from other annual spike weeds by its stem, height, and leaf size. This article talks about the process of morphophysiology of white corn grown in Bukhara region. The scientific literature on the topic of this article is studied and suggestions and recommendations are made regarding the existing problem.

Key words: White corn, morphophysiological process, plant morphology.

KIRISH

O‘simliklar morfologiyasi — o‘simliklarning tashqi tuzilishini, organlar tuzilishidagi qonuniyatlarini, o‘simlik tana tuzilishidagi evolutsion taraqqiyot jarayonida yuz bergan o‘zgarishlarni o‘rganadi. o‘simlik vegetativ va generativ organlardan tashkil topgan bo‘lib, bu organlar tuzilishidagi qutblilik hamda simmetriyalilik qonuniyatlari va shakl o‘zgarishlari (metamorfozi) o‘simliklar morfologiyasi orqali yoritib beriladi va tahlil qilinadi. o‘simlik organlari tuzilishiga ko‘ra funktsiya bajaradi yoki vazifasiga mos holda tuzilishga ega bo‘ladi. Shuning uchun ham o‘simlik organlarining morfologik tuzilishi bilan birga ularning bajaradigan vazifalari ham o‘rganiladi. o‘simliklar anatomiyasi - vegetativ va generativ organlarning ichki tuzilishini o‘rganadi. o‘simliklar anatomiyasini sitobiologiya va gistologiya fanlari tashkil qilib, gistologiya - to‘qimalarini o‘rganuvchi fanidir. o‘simliklar sitobiologiyasi-o‘simlik hujayralarining tuzilishi, funktsiyasi va hayotiy

jarayonlarini o'rganadi. o'simliklar fiziologiyasi-o'simlikda yuz beradigan barcha hayotiy jarayonlarni, jumladan, fotosintez, mineral ozuqalarni o'zlashtirilishi, transpiratsiya kabi hodisalarni o'rganadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Jo'xori – dunyo dehqonchiligida qadimiy ekinlardan biri hisoblanadi. Jo'xori sho'rlangan va qurg'oqchilikka uchragan maydonlarda yaxshi rivojlanish xususiyatiga ega bo'lib, undan qishloq xo'jaligida ekib, yuqori hosil olish mumkin. Insoniyatni jadal suratlarda o'sishi va oziq-ovqatga bo'lgan talabini qondirish maqsadida qishloq xo'jalik, gen injeneriyasi, biotexnologiya, seleksiya sohalaridagi olimlar tomonidan bir qancha ishlar olib borilmoqda. Hozirgi paytda odamlarni tabiiy hamda foydali elementlarga boy bo'lgan tayyorlangan mahsulot bilan ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu

borada jo'xori ekinini qayta ishlash orqali oziq-ovqat sanoatida chaqaloqlar va qariyalarni oziqlanishi uchun un, yorma, konditerlik sohasida har xil pishiriqlarga qo'shish uchun kerakli bo'lgan shakar, tabiiy bo'yovchi moddalar, jo'xori asali, etanol, glyukoza – fruktozali sirop, chorvachilikni yil davomida shirali ozuqa

bilan taminlash uchun silos, donador yem, asalarichilikda arilarni boqish uchun jo'xori qiyomi, qishloq xo'jaligida kompost o'g'it, hamda mashina sanoati uchun arzon bioyong'i olish imkoniyatini beradi. O'zbekistonning Xorazm vohasi jo'xori ekinini ikkinchi vatani deb bejiz aytilmagan, bu yerlik aholiga jo'xori ekini 2,5 ming yildan beri ma'lum. Hozirgi paytda jo'xori ekinining asosiy ekin maydonlari Qoraqalpog'iston, Buxoro, Xorazm va Navoyi viloyatlarida 20 ming gektar maydonga ekilib kelinmoqda [1]. Mahalliy oq boshli navlar O'zbekistonda qimmatli yorma tayyorlash uchun manbaa hisoblanadi, undan un va boshqa mahsulotlar tayyorlanadi [2]. Sobiq Ittifoq davlatlari o'rtasida o'tkazilgan ko'rgazmada, yorma tayyorlash uchun sinalgan manbaalar ichidan bizning O'zbekiston pakanasi navi o'zining oqligi, yorma chiqishi va h.k. lar bilan ajralib turdi.

O'zbekistonda mahalliy seleksiya tomonidan yaratilgan va hozirgacha saqlanib qolgan ajoyib navlardan To'rt oylik, Olti oylik, Boy jo'xori, Katta bosh, Xo'raki va h.k. lardir. Bularning asosiysi kech va o'rta pishar, ro'vagi egilgan, mexanizatsiya yordamida yig'ishtirib olishga moslashmagan navlardir [3].

Jahon miqyosida yetishtiriladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlari umumiy hajmining eng muhim qismini don mahsulotlari tashkil etadi. Ular barcha ekin maydonlarining 60% da o'sadi va ba'zi shtatlarda ular ekin maydonlarini to'liq egallaydi. Buning ajablanarli joyi yo'q, chunki bunday ekinlar har qanday mamlakat aholisining ovqatlanishining asosiy asosi, hayvonlar ratsionining muhim qismi va muhim xom ashyo bo'lib, ko'pincha ko'plab sohalar uchun asosiy hisoblanadi. Dunyo

donining qariyb 80% bug'doy, makkajo'xori va guruchga to'g'ri keldi. Keling, bu o'simliklar haqida gapiraylik. Don ekinlarini ikki guruxga bulish ularni agrotexnik jixatdan xarakterlash imkonini beradi. Birinchi guruxga kiradigan o'simliklar ertagi kilib (kuzgusidan tashkari) yoppasiga yoki tor katorlab ekiladi. Ikkinchi guruxga kiradiganlari kechki muddatlarda ekiladigan ekinlar bo'lib, ulardan ayrimlari (makkajo'xori, oq jo'xori) kgo'or oralari shnlanadigan ekinlardir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jo'xori – g'alladoshlar oilasiga mansub bir va ko'p yillik o'simlik turkumi, don va yem-xashak ekini hisoblanadi. Bugungi kunda **Buxoro viloyatining** ko'plab hududlarida yetishtiriladi. Jo'xori haqida ma'lumot beradigan bo'lsak Vatani Markaziy Afrika[4]. Donli jo'xorining ildiz tarmog'i popuk ildiz, asosiy qismi yerning haydalma qatlamida rivojlanadi, ayrim ildizlari esa 2,5 m chuqurlikka kirib boradi. Poyasi somonpoya, bo'yi 0,5-7 m gacha, o'rtacha 2-3 m, poyaning ichi g'ovak paraxima to'qimalari bilan to'lgan. Poyasi 8 tagacha. Bargi keng, 20-25 ta bo'ladi. To'pgulli ro'vak, uzunligi 15-60 sm, yon shoxlari uchlarida 2 ta boshqoqcha chiqaradi, bittasi meva hosil bo'ladi, chetdan changlanadi. Doni dumaloq, tuxumsimon; rangi oq sariq yoki sariq. Doni tarkibida 61-84% kraxmal, 10-15% oqsil (lizin), 1,5-6,5 % gacha yog' bor[5].

Qurg'oqchilikka va issiqqa chidamli. Maysasi -1°C da nobud bo'ladi, 30-40°C issiqqa chidaydi. Yorug'sevar, qisqa kun o'simligi. Sho'rga chidamli. O'suv davri 75-100 kun. Bahorda (aprel-may) harorat 13-15°C bo'lganda keng qatorlab ekiladi (qator orasi 60, 70 sm). Urug' ekish normasi 5-10 kg/g, urug'lar 3-5 sm chuqurlikka ekiladi., ko'chat qalinligi har gektarda 70-100 ming tupga boradi. Ekilgan urug'lar 10-15 kunda maysalaydi, 25-30 kundan keyin tuplanadi, 40-50 kunda nav o'rash davriga kiradi, ro'vak chiqarish davri 55-65 kunga boradi, ro'vak chiqarganidan keyin 5-6 kun o'tgach gullaydi.

Oq jo'xorioziq-ovqat, yem-hashak va texnikaviy maqsadlarda foydalaniladigan eng muhim donli ekinlardan biridir. O'zbekiston sharoitida oqjo'xori qurg'oqchilikka, sho'rga chidamli ekin sifatida katta ahamiyatga ega. Tuproqlari sho'r mintaqalarda Qoraqolpog'iston respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida u makkajo'xori va arpaganisbatan yuqori hosil beradi. Oq jo'xorining doni Markaziy Osiyo halqlari shu jumladan O'zbekistonda ham ikkinchi jahon o'rushigacha va 1950-yillargacha asosiy oziq-ovqatekinlaridan biri hisoblangan. Donidan tanqis milliy taom go'ja tayyorlanadi. Qoramollar uchun uning doni qimmatli oziqa, omixta yem va kraxmal, spirtishlab chiqaruvchi sanoat uchun qimmatli hom ashyo. Afrika, Hindiston va Sharqiy Osiyo mamlakatlarida oq jo'xori hozir ham asosiy oziq-ovqat ekini. Sug'oriladigan yerlarda, O'zbekiston sharoitida oq jo'xori bir necha

marta o'rib olinadi. Uning yashil massasi silos yoki pichan tayyorlashda ishlatiladi. Donining 100 kg 119 oziqa birligi, yashil massasida 23, 5 o. b, silosda – 22 o.b, pichanida 49, 2 o. b. saqlanadi[6].

Oq jo'xorining 100 kg doni 119, ko'k massasi 23,5, silosi 22,0 va pichani 49,2 oziq birligiga teng. Doni tarkibida 15% protein bo'lib, lizinga boy. Shirin jo'xori navlari poyasida 10-15% shakar bo'lib, ular sirop tayyorlash uchun ishlatiladi. Jo'xori ro'vagidan supurgi tayyorlanadi. Jo'xorini qor to'suvchi xamda garmseldan ximoyalovchi ixota ekini sifatida ekish mumkin. Misrda, Sharqiy va Janubiy Osiyoda, Manchjuriyada, Xitoyda, Xindiston qadimdan beri ekilib kelinadi. O'zbekistonda jo'xori suv bilan kam ta'minlangan va qisman lalmi erlarda, Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro, Samarqand va boshqa viloyatlarda ekiladi. Jo'xorining don xosili gektariga 25-50 s gacha, siloslanadigan ko'k massa xosili 200-300 s ga etadi. Sug'oriladigan erlarda gektaridan 800-1000 s gacha ko'k massa xosili olish mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda oq jo'xorini unib-o'sishi hamda hosili yetigunga qadar kechgan jarayoni *morfofiziologiya jarayon deb ataladi. Bugungi kunda Buxoro viloyatida oq jo'xori urug' ekilgandan keyin erga yo'l-yo'l yoki halqali katak bostiriladi. Qatqaloq bossa yoki begona o'tlar o'sib ketsa, ekin maysalaguncha yoki maysalangandan keyin o'simlik qatorlariga ko'ndalangiga boronalanadi. Begona o'tlarga qarshi kurashish uchun tuplanish fazasida jo'xoriga gerbitsidlar purkaladi. Birinchi kultivatsiyadan keyin jo'xori mineral o'g'itlar (N20P30) bilan oziqlantiriladi. Bunda go'ng, parrandalar axlati, kuldan foydalanish mumkin. Oq jo'xorining doni to'kilmaydi, u doni to'liq etilganda kombaynda o'riladi. Shirin jo'xori doni mum pishiqlik davrida pastdan o'riladi. Supurgi jo'xori, odatda doni to'liq etilishi boshlarida qo'lda o'riladi, ro'vagining bandi yashil bo'lishi kerak. Poyasi keyin o'roq mashinada o'riladi. Jo'xorini dukkakli don ekinlari (soya, burchoq) ga qo'shib ekkanda, sof holda ekilgandagiga qaraganda 15-20% ortiq hosil olinadi. Dukkakli don ekinlar jo'xori qator oralariga yoki unga ko'ndalang qilib alohida qatorlar xosil qilib ekiladi. Jo'xorini bedaga, makkajo'xoriga qo'shib ekish ham yaxshi natija bermoqda.*

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Атабаева Х.Н., Массино И.В. Биология зерновых культур (учебник). Ташкент. Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2005, 112- 202 с.
2. Массино И.В. Селекция кукурузы, сорго и кормовой свёклы для орошаемого кормопроизводства Узбекистана. Ташкент: Фан, 1984. 160 с.

3. Массино И.В., Турсунходжаев П., Гафурова Д. Сорго – сырьё для производства крупы.

Хлебопродукты, М. 1998, №9, с. 23-25.

4. Раджабова В.Э., Хаитов Р.А., Бешимов Ю.С. – О некоторых технологических свойствах зерна сорго местных сортов –Ж: Ўзбекистон Аграр фани хабарномаси, 2003, № 1(11), б. 109-110.

5. Рахимов Ш. Дон сифати. Ж. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги, 2007, №1.

6. Сиддиқов Р. Дон сифати нималарга боғлиқ. Ж. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги, 2005, №12.